

У 1899 р. Сампсоніївська школа відзначала своє 10-річчя. За десять років існування школа випустила чимало учнів, виховуючи їх духовно і тілесно. 4 травня 1899 р. був проведений екзамен. Учні старшого відділення писали диктант, а молодшого – відповідали з усіх предметів. Після екзамену школярі показали своє вміння хорового співу. Були виконані духовні твори, українські пісні, зокрема пісня на слова Т.Г. Шевченка “Реве та стогне Дніпр широкий”. Школярі отримали від полтавського духовенства в подарунок книжки.

Наприкінці XIX – на початку XX ст. Сампсоніївська школа займала помітне місце серед 16 двокласних церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії. При школі було відкрито бібліотеку, де зберігалося багато книг, карт, картин. Відкриття у 1909 р. Музею Полтавської битви, що розмістився поруч зі школою, було знаменною подією для учнів, оскільки вони стали практично першими його відвідувачами. Школярі під керівництвом першого директора музею, відомого історика та краєзнавця І. Ф. Павловського залучалися до збирання матеріалу з метою поповнення фондів музею. Оскільки до Полтави постійно прибували богомольці та гості (особливо у 1909 р. з нагоди святкування 200-річчя Полтавської битви), учні були екскурсоводами по даній місцевості.

У період Першої світової війни школярі розпочали збір грошей, продуктів харчування, теплих речей для підтримки солдат, інвалідів війни. Доглядали учні і за пораненими у війні, які перебували у військовому шпиталі на полі Полтавської битви (неподалік школи). Після жовтневих подій 1917 р. з огляду на матеріальну скруту та гоніння на Церкву, Сампсоніївська церковно-парафіяльна школа припинила своє існування.

В цілому Сампсоніївська церковнопарафіяльна школа дійсно була дієвим навчально-виховним закладом, осередком духовності та культури не лише для школярів, але і для їхніх батьків, родичів, жителів навколишніх сіл.

Примітки

1. Полтавские епархиальные ведомости. – 1888. – № 8.
2. Там же. – 1889. – № 20.
3. Павловский И. Ф., Старковский В. М. Полтавская битва и ее памятники. – Полтава, 1894. – 166 с.
4. Павловский И. Ф. Каталог музея Полтавской битвы на Шведской могиле. – Полтава, 1910. – 34 с.
5. Полтавские епархиальные ведомости. – 1891. – № 19.
6. Там же. – 1899. – № 1-2.
7. Там же. – 1894. – № 22.
8. Там же. – 1893. – № 20.
9. Там же. – 1899. – № 19.

Петренко І. М.

Доктор історичних наук, професор
ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИХ ШКІЛ У ПОЛТАВСЬКІЙ ЄПАРХІЇ НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст.

Важливою проблемою школи пореформеного періоду залишалася підготовка вчительських кадрів. Реформування шкільної системи Російської імперії неминуче висувало на перший план проблему підготовки педагогічних кадрів, без вирішення якої була б неможливою реорганізація школи.

У 1884 р. було затверджено “Правила для церковнопарафіяльних шкіл”, з того часу їхня кількість почала швидко збільшуватися. Вчителями у школах даного типу були священники, до обов’язків яких відносилось викладання Закону Божого, та світські особи, які отримали освіту, переважно, у духовних навчальних закладах і жіночих училищах духовного відомства. Постановою Синоду від 26 листопада 1888 р. право видавати свідоцтва на звання учителя церковнопарафіяльної школи було надано правлінням духовних семінарій і училищ, а також єпархіальним жіночим училищам. При таких навчальних закладах діяли однокласні

церковнопарафіяльні школи для практичної підготовки майбутніх вчителів до подальшої учительської роботи.

Якість знань, які одержували учні в церковній початковій школі, великою мірою залежала від складу її педагогічних кадрів. Переважна більшість учителів у церковнопарафіяльних школах за соціальним походженням були вихідцями із духовенства.

З метою підвищення професійного рівня вчителів церковних шкіл з 1897 р. щорічно в єпархіях Лівобережної України організовувалися короткострокові літні педагогічні курси. Однак є свідчення, що ще у 1888 р. при Київському товаристві грамотності було проведено літні курси, на яких сільських вчителів Полтавської губернії навчали викладанню ручної праці у школах [1, арк. 1]. Як правило, вони тривали 4-6 тижнів. Програма занять складалася з відвідування уроків досвідчених учителів, читання спеціальної літератури, виконання письмових робіт, а також проведення пробних уроків. Тимчасові курси мали на меті ознайомити учителів церковних шкіл із кращими прийомами викладання предметів початкової школи, вдосконалити їх у церковних співах. Заняття поділялися на теоретичні та практичні. Практичні полягали у веденні показових уроків у церковнопарафіяльній школі. Теоретичні проходили у вигляді читання лекцій, обговоренні проведених уроків. Під час бесід вчителів знайомили із кращими методами навчання предметів початкової школи, з підручниками, статтями педагогічного змісту. Велика увага на курсах приділялася церковному співу, як одному із найважливіших предметів [2, 292-294].

Необхідність організації і проведення педагогічних курсів була викликана значним розширенням мережі церковнопарафіяльних шкіл наприкінці XIX – на початку XX ст., а також тим, що вчителями були, як правило, люди молодого віку, випускники духовних семінарій та єпархіальних жіночих училищ, які ще не мали досвіду викладання [3, арк. 1].

У лютому 1899 р. Училищна Рада при Синоді повідомила спеціальним циркуляром Полтавську єпархіальну училищну раду, що педагогічні курси повинні проводитися із дотриманням наступних вимог: 1) тривалість їх мала бути не менше 6 тижнів; 2) число слухачів не перевищувати 100 чоловік; 3) курси повинні були мати 2 відділи – для досвідчених вчителів і для малодосвідчених; 4) предмети викладання на курсах повинні були відповідати програмі церковнопарафіяльних шкіл з обов'язковим викладанням церковних співів; 5) при курсах по можливості можна було організувати додаткові заняття із сільського господарства; 6) для практичних занять слухачів при курсах повинні бути влаштовані зразкові початкові школи; 7) для занять слухачів мала бути організована бібліотека [4, 729]. На курсах вчителі знайомилися з останніми досягненнями педагогічної науки, удосконалювали методику викладання предметів, вчилися складати розклад занять, вести класні журнали. Іноді малодосвідчені курсисти повторно проходили курс предметів початкової школи. Синод піклувався про підвищення майстерності вчителів церковнопарафіяльних шкіл: виділяв кошти на проведення курсів, забезпечував їх необхідною навчальною літературою, наочними посібниками.

Перші такі курси було організовано у м. Полтаві для учителів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії з 13 червня по 23 липня 1898 р. у приміщенні єпархіального жіночого училища. Для викладання навчальних предметів було запрошено досвідчених вчителів. Тижневих уроків проводилося 28, і кожен із них тривав одну годину. Після закінчення курсів ті, хто успішно складала іспит, отримували посвідчення про те, що вони можуть викладати співи у школі та керувати церковним хором [4, 733]. З кожним роком літні курси проводилися у багатьох населених пунктах Полтавської губернії. Зокрема у 1898 р. вони проходили у містечку Мала Перещепина Костянтиноградського повіту для вчителів церковнопарафіяльних шкіл Костянтиноградського і Кобеляцького повітів, у містечку Лютецька Гадяцького повіту для вчителів повітів Гадяцького, Зінківського, Роменського, в с. Піски Лохвицького повіту для вчителів Лохвицького, Миргородського і Пирятинського повітів. Із кожного повіту було викликано по 50 учителів [5, 729]. 1901 р. у Полтавській єпархії вперше проведено курси спеціально для вчительок церковнопарафіяльних шкіл. Вони мали 3 відділення: педагогічний, церковних співів і рукоділля. На них прибуло 92 слухачки [6, 973]. З 15 червня по 15 липня 1903 р. у м. Лубни Полтавської єпархії проведено педагогічні та церковного співу курси для вчителів церковних шкіл. При курсах було відкрито зразкову церковнопарафіяльну школу. Курсисти відвідали Мгарський Спасо-Преображенський монастир, де поклонилися мощам святого Афанасія. Також здійснили екскурсію до Лубенської школи землеробства і садівництва, відвідали в хуторі Круглик історичний музей місцевої поміщиці Катерини Скаржинської, де було зосе-

реджено багато старовини [7, 12]. Полтавський повітовий відділ єпархіальної училищної ради видав постанову 14 березня 1906 р.: для кращої постановки викладання церковних співів у школах визнано доцільним влаштувати курси церковного співу і гри на скрипці. Вперше такі курси відкрилися 17 серпня 1906 р. при двокласній церковнопарафіяльній школі поблизу Шведської могили, на околиці Полтави, для вчителів найближчих повітів – Полтавського, Зіньківського, Кобеляцького і Костянтиноградського [8, 1339-1348]. 3 червня 1911 р. у м. Лубни відкрито курси для вчителів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської губернії. Разом із лекціями з педагогіки учителів навчали гімнастиці і воєнному строю [9, 1632-1633].

Таким чином, після видання у 1884 р. “Правил про церковнопарафіяльні школи” вони набули право на самостійне існування під управлінням духовенства та єпархіальних органів влади. Тому в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. гостро постало питання про збільшення кількості навчальних закладів, які б готували вчителів для церковнопарафіяльних шкіл, адже саме на цей період припадає найбільше зростання кількості шкіл духовного відомства. Церковне керівництво вживало різних заходів, щоб забезпечити школи необхідною кількістю вчителів і підвищити рівень їх кваліфікації. З ініціативи Синоду створювалися спеціальні навчальні заклади, які готували вчителів для церковнопарафіяльних шкіл – церковно-учительські школи. Для підвищення кваліфікації вчителів проводилися спеціальні курси (співочі, сільськогосподарські, богословські тощо). Однак Синод недостатньо дбав про фінансування цих закладів, вони в основному утримувалися на місцеві кошти. Проблема забезпечення початкової церковної школи необхідною кількістю професійно підготовлених вчителів так і не була вирішена.

Примітки

1. ЦДАК України, ф. 707, оп. 87, спр. 6800, арк. 27.
2. *Давыденко В.* Церковно-приходская школа. – Х., 1903. – 478 с.
3. ЦДАК України, ф. 128, оп. 776, спр. 727, арк. 2.
4. *Трипольский П.* Открытие краткосрочных педагогических курсов в г. Полтаве для учащихся в церковно-приходских школах Полтавской епархии // Полтавские епархиальные ведомости. Ч. неоф. – 1898. – № 20-21. – С. 725-739.
5. Отчет Полтавского епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Полтавской епархии за 1898 год // Там же. Ч. оф. – 1899. – № 24. – С. 725-738.
6. *Ольский З. П.* Краткосрочные педагогические курсы в г. Полтаве для учительниц церковных школ Полтавской епархии // Там же. Ч. неоф. – 1901. – № 21. – С. 964-986.
7. Отчет об учебно-воспитательной части педагогических и церковного пения курсов, организованных в городе Лубнах для учителей церковных школ Полтавской епархии с 15 июня по 15 июля 1903 года // Там же. Ч. оф. – 1904. – № 1. – С. 7-15.
8. *Ольский З. П.* Краткосрочные педагогические курсы церковного пения на Шведской могиле для учителей церковных школ // Там же. Ч. неоф. – 1906. – № 32. – С. 1339-1357.
9. Курсы для учителей церковных школ в г. Лубнах // Там же. Ч. неоф. – 1911. – № 21-22. – С. 1632-1633.

Преловська І. М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інститут української археології та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України

ПОЛЕМІЧНІ ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1930)

Поява і розвиток полемічної літератури в Україні припадає на кінець ХVІ ст. Полеміка в церковному середовищі була спричинена появою унійних ідей та протистоянням між православними та католиками в богословській площині. Але впродовж ХVІІ ст. з певних причин ця полеміка припинилася. Несподівано в ході розгортання церковно-визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр. та виникнення УАПЦ на чолі з митрополитом Василем Липківським розгорнулася гостра полеміка, але в середовищі самої Православної Церкви.

Незважаючи на те, що УАПЦ проіснувала нетривалий час, вона встигла утворити комплекс апологетичних і полемічних джерел. УАПЦ позиціонувала себе як Православна Церква, але утворені її провідними ідеологами богословські тексти мають певну специфіку і відрізняються від інших православних церковних напрямів. Першою і головною ознакою таких джерел є український національний і народний характер.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святой Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013